
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA MATEMÁTICA: INSTRUMENTOS DIDÁTICOS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E PESSOAS DO ESPECTRO AUTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.14901347

Emmanuel de Sousa Fernandes Falcão ¹

¹ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: professormatfalcao@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5112150472932725>

Regina Valéria Pereira Tavares ²

² Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: tavaresregina47@gmail.com

Jonatha Alves Lopes ³

³ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Jonatha_152006@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2583757989868948>

Givaldo de Lima ⁴

⁴ Universidade Federal da Paraíba

E-mail: Givaldo@dcx.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0936687434437716>

Cristiane Lima de Oliveira ⁵

⁵ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

Cristiane_lima23@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8099597554442573>

Beatriz Santos Guimaraes ⁶

⁶ Licenciatura Matemática – Universidade Federal da Paraíba

Beatrizguimaraes14@gmail.com

RESUMO:

Este artigo apresenta os resultados parciais das pesquisas desenvolvidas no semestre 2024.2 pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com foco no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Pessoa com Deficiência Auditiva. A pesquisa, de abordagem qualitativa e natureza descritiva, fundamentou-se em revisão bibliográfica e estudos de caso para enunciar o desenvolvimento de metodologias inclusivas e criação de materiais adaptados. Foi conclusivo que para os estudantes com TEA, o uso de recursos manipuláveis, aplicativos educativos e sequências estruturadas favorece a compreensão matemática. No caso dos alunos com deficiência auditiva, a pesquisa concluiu a relevância da necessidade de uma abordagem bilíngue, utilizando a Língua Brasileira de Sinais e materiais manipuláveis para promover uma alfabetização matemática efetiva. Os achados sugerem a urgência de programas de formação continuada para docentes e a ampliação de

políticas públicas voltadas à educação inclusiva. As principais limitações da pesquisa incluem a restrição geográfica e a escassez de recursos gratuitos em tecnologia assistiva. Recomenda-se que estudos futuros analisem longitudinalmente a evolução dos estudantes e avaliem a aplicabilidade dos métodos em diferentes contextos educacionais.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Matemática; Pessoa com Deficiência Auditiva, Pessoa com Espectro Autista.

1. INTRODUÇÃO

O Curso de Licenciatura em Matemática do Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) tem dedicado parte de suas pesquisas para produção e difusão de conhecimento voltado para a educação inclusiva com a Matemática. A partir de uma abordagem interdisciplinar e fundamentada em referenciais teórico-metodológicos contemporâneos, a exemplo de Espindola *et al.* (2017), Lopes (2014), Correa, Góes e Góes (2018) e Benite, Benite e Ribeiro (2015), o curso tem fomentado investigações que objetivam a elaboração de materiais didáticos, planos de aula e propostas formativas para docentes que atuam na educação básica, com ênfase na diversidade e acessibilidade pedagógica.

O objetivo desse artigo é apresentar os resultados parciais dos trabalhos em desenvolvimento da Universidade Federal da Paraíba, ocorridos no semestre 2024.2, com foco nas pesquisas desenvolvidas para a construção de estratégias e recursos que atendam às demandas de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e para alunos com algum grau de deficiência auditiva. O desenvolvimento de propostas pedagógicas inclusivas parte da compreensão de que a matemática, enquanto linguagem mundial, deve ser acessível a todos, demandando adaptações metodológicas e materiais específicos para garantir equidade no processo de ensino-aprendizagem conforme ensinam Liao, Motta e De Oliveira Fernandes (2021); Cecco e Dos Santos Bernadi (2023) e Moraes *et al.* (2024).

Para os estudantes com TEA, as investigações têm se voltado à formulação de abordagens didáticas baseadas em estratégias visuais, utilização de sequências estruturadas e recursos interativos que favorecem a previsibilidade e a organização cognitiva. Pesquisas recentes apontam que a implementação de materiais manipuláveis e suportes tecnológicos, como *softwares* educativos e aplicativos adaptativos, podem contribuir significativamente para o engajamento e a compreensão dos conteúdos matemáticos por esse público. Sobre essa pauta já há referenciabilidade teórica disponível em Moura *et al.* (2009) e em Canassa e Borges (2021).

Já para os estudantes com deficiência auditiva, as pesquisas se concentram na adaptação de materiais didáticos que complemente a visualização e assimilação de propriedades matemáticas em alguns conteúdos específicos. No contexto da Universidade Federal da Paraíba, o pesquisador em questão, além de desenvolver o material, atua em parceria com o interprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), bem como na construção de planos de aula para o público bilíngue. Os pressupostos teóricos que fundamentam teoricamente as linhas de trabalho nesse ramo são plurais e, entre elas, Costa e Costa (2004); Rocha *et al.* (2015); Silva *et al.* (2016) e Rizzo *et al.* (2014). Destaca-se que os teóricos supracitados são em outras áreas distintas da Matemática e, por baixa referenciabilidade teórica da mesma demanda ser atendida na disciplina de Matemática, que se viu a necessidade de tanto iniciar pesquisas nesse campo, como publicizá-las para a comunidade científica.

Defende-se que essas ações refletem o compromisso do Campus IV da UFPB com a inclusão¹ educacional e a promoção da equidade no ensino da matemática. As pesquisas em andamento buscam proporcionar suporte teórico e prático para os docentes e também contribuir para um debate que reflita sobre a necessidade de formulação de políticas públicas ampliando o acesso e a permanência de estudantes com necessidades educacionais específicas no ensino superior e na educação básica.

2. METODOLOGIA

Para a produção do presente artigo, a metodologia adotada foi pesquisa de natureza básica, abordagem qualitativa, objetivo descritivo e procedimento de revisão bibliográfica. O artigo tem natureza básica, portanto não é uma pesquisa aplicada, porque “[...] consiste na utilização do conhecimento sobre a natureza sem finalidades práticas ou imediatas”, conforme ensina Lima Filho (2016). Dessa forma, para a produção do artigo, a finalidade primária dele é uma comunicação e não a produção de planejamentos didáticos, objetos de aprendizagem ou materiais didáticos.

Por sua vez, Tuzzo e Braga (2016, p. 142) conceituariam a presente metodologia como de abordagem qualitativa, porque para eles “[...] a pesquisa qualitativa oferece ao pesquisador um vasto campo de possibilidades investigativas que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Os pesquisadores dessa área utilizam uma

¹ Ensina Bernardi e Stobaus (2011) que é necessário ‘conhecer’ para ‘incluir’. Por isso a inclusão requer a pesquisa.

ampla variedade de práticas interpretativas interligadas”. E o presente texto entende que o detalhamento da situação de pesquisa da UFPB está usufruindo da possibilidade investigativa e incentivando, que a comunidade científica debata o tema e os achados encontrados. A prática interpretativa interligada se deu na confecção da referenciabilidade teórica diversa, que pôs a dialogar com outras pesquisas em educação inclusiva, mas que não necessariamente, eram da Matemática.

Continuamente, Gil (2008) diria que a elaboração do presente artigo adotou uma metodologia descritiva, que é aquela que tem por objetivo descrever as características de determinado fenômeno buscando novas dimensões não observáveis ou não observadas, estabelecendo relações com outros tipos de pesquisa. O que foi efetuado em dois momentos, no primeiro, referenciando e dialogando com outros estudos já publicizados, sobre educação inclusiva, em outras áreas disciplinares e, no segundo momento, abordando em um mesmo semestre pesquisa de dois nichos distintos que possuem a mesma necessidade de inclusão nas aulas de Matemática, quais sejam, os deficientes auditivos e as pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Já De Sousa, De Oliveira e Alves (2021) entendem que o presente artigo adotou metodologia de revisão bibliográfica, que é quando os pesquisadores verificam a veracidade dos dados obtidos, observando as possíveis incoerências ou contradições que as obras possam apresentar. No contexto do presente texto, todos os textos são científicos, publicados e desenvolvidos por Universidades, e atualizado dentro da década vigente.

Quanto ao desenvolvimento das pesquisas que fundamentaram o artigo, e ainda estão em fase de conclusão, embora seus resultados parciais já atestem relevância acadêmica e justificativa científica condizente, elas foram a seguinte:

- A) Matemática para pessoas que vivem com Transtorno do Espectro Autista: Pesquisa de natureza básica, abordagem qualitativa, metodologia exploratória e procedimentos de estudo de caso com revisão bibliográfica;
- B) Matemática para pessoas com deficiência auditiva: Pesquisa de natureza aplicada, abordagem qualitativa, metodologia exploratória e procedimentos de estudo de caso com revisão bibliográfica.

O presente artigo entende que a divulgação da metodologia adotada em uma pesquisa é relevante para que haja transparência científica, garantindo a legitimidade dos processos e permitindo a replicabilidade dos estudos. Segundo Lakatos e Marconi (2003), a explicitação dos procedimentos metodológicos assegura a fidedignidade dos resultados e possibilita que

outros pesquisadores revisem, aprimorem ou contestem as abordagens utilizadas, promovendo o avanço na área. No campo da educação, onde as investigações frequentemente envolvem variáveis contextuais e intervenções pedagógicas, a descrição detalhada da metodologia empregada é relevante para análise crítica e possíveis novas aplicações em distinta realidades educacionais.

3. ANÁLISES E DISCUSSÕES

O intuito desse tópico é apresentar e discutir os achados parciais das pesquisas desenvolvidas no semestre de 2024.2, na Universidade Federal da Paraíba, na Educação Inclusiva com Matemática para públicos que vivem com deficiência auditiva ou com Transtorno do Espectro Autista.

3.1 Matemática inclusiva e pessoas que vivem com TEA

Para o semestre de 2024.2 os pesquisadores do presente artigo, inicialmente, foram beneficiados, em dezembro de 2024, com bolsas de estudos pelo curso promovido por *The State University no New York at Buffalo* que, além de referenciabilidade teórica, discutia estratégias diárias para alunos atípicos do ensino fundamental.

O Curso explicou que, no que tange os melhores benefícios evidenciados até o momento, aplicar um questionário de anamnese é importante para delinear com maior eficiência as atividades que devem ser trabalhadas. O questionário de anamnese proporcionado pelo curso, que possuía anuência de equipe técnica multidisciplinar e multi assistencial foi traduzido pelos pesquisadores, para idioma português – brasileiro, adequado a realidade local e aplicado nas turmas cuja quais foram, posteriormente, efetuadas intervenções didáticas em Matemática.

Entre a metodologia adotada houveram familiarização e socialização com o os alunos neurodivergentes, uso de aplicativos e de materiais didáticos desenvolvidos para manuseio, teste de hipóteses e percepção de propriedades matemáticas.

Foi conclusivo que, a depender do grau de autismo que a pessoa convive, é necessário, para maior eficiência a adaptação de recursos didáticos, pois os alunos com TEA, muitas vezes, apresentam dificuldades em compreender conceitos abstratos e necessitam de suportes visuais e manipulativos para tornar o aprendizado mais inteligível. São apropriados recursos como

malhas quadriculadas, ábacos, jogos ², aplicativos interativos, vídeos, entre outros. Também é recomendado a estruturação do Ambiente de Aprendizagem, porque a organização do espaço físico pode reduzir distrações e ansiedade. Foi verificado que a adoção cronogramas visuais e a segmentação das tarefas em etapas menores aferem níveis melhores de resposta positiva na execução das atividades matemáticas.

A referenciabilidade teórica promovida pelo curso estrangeiro, mas também disponível em literatura brasileira contemporânea, insiste que jogos matemáticos, atividades gamificadas, dinâmicas interativas e desafios adaptados estimulam o aprendizado do aluno neurodivergentes, mas que é importante, para o desenvolvimento da criança atípica, a interação com colegas, para desenvolver mais habilidades sociais e colaborativas. Dessa forma, alternar atendimentos isolados com socialização em grupo.

Os pesquisadores do estudo também identificaram que o uso de tecnologias assistivas, como aplicativos educativos, puderam proporcionar uma experiência de aprendizagem otimizada. Infortuitamente, quase que a unanimidade dos aplicativos em plataforma IOS e Androide são pagos.

Por fim, nas etapas preliminares da pesquisa, se constatou que é necessário a flexibilização curricular ajustada às necessidades individuais de cada aluno com TEA. As avaliações devem ser adaptadas para considerar diferentes formas de expressão do conhecimento. As respostas orais tendem a demonstrar o conhecimento matemático apreendido melhor que as respostas escritas. O uso correto de recursos manipulativos e avaliações processuais tem demonstrado progresso e compreensão gradual de uma forma que, muitas vezes, no registro escrito, são perdidos.

3.2 Matemática inclusiva e pessoas com deficiência auditiva

Inicialmente o pesquisador se filiou a orientação com professores que eram portadores de deficiência. Um dos professores orientadores é alguém com deficiência auditiva. Foi conclusivo que é necessário abordagem pedagógica adaptada para maior sucesso da aprendizagem Matemática.

Uma das principais etapas é a compreensão do bilinguismo e do uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras). Não basta usar texto escrito e elementos meramente visuais. A presença de

² Conforme instrui os registros de Albuquerque, Mori e Lacanallo (2009).

um professor, ou interprete, que domine a comunicação em Libras tem forte impacto positivo no ensino de Matemática. Dito isso, também foi conclusivo que estratégias Visuais e Materiais Manipuláveis, como gráficos, diagramas e modelos concretos, de alto grau intuitivo, torna o pensamento matemático mais tangível. Os materiais manipuláveis permitiram que os alunos explorassem conceitos geométricos e matemáticos de forma prática, facilitando a compreensão das relações matemáticas.

O pesquisador desenvolveu, até o momento, quatro materiais manipuláveis e, aplicados em consonância com interprete da língua brasileira de sinais, obteve resultados mais satisfatórios que a mera visualização desenhada ou projetada em tela. Como trata-se de pesquisa em fase de conclusão, recomenda-se ao leitor desse estudo acompanhar o acervo de produções da Universidade Federal da Paraíba, sobretudo os produtos que serão publicizados após dezembro de 2025, para aferir os resultados com mais minúcias.

A referenciabilidade e a prática da pesquisa também concluiu que o uso de tecnologias assistivas, sobretudo aplicativos de celulares e *softwares* educativos ampliaram a percepção e a visualização das propriedades matemáticas de vários conteúdos trabalhados, sobretudo geometria, plano cartesiano e tratamento de informação.

Foi diagnosticado que, muitas vezes, o foco maior no aluno com deficiência auditiva, está em ensinar Libras e Língua Portuguesa, sendo a Matemática muitas vezes explorada de forma tímida em percepções triviais como contagem, saber quantos dias faltam para acabar o mês, comparativos de preços e, negligenciando-se a alfabetização matemática. A falta de repertório dos conceitos matemáticos se tornou um desafio para aprofundamento das aulas. Para sanar essa lacuna, os pesquisadores estão mobilizando requerimentos de incentivo a formação continuada dos educadores. Os professores atuantes precisam receber formação em Libras, em estratégias de ensino inclusivas e em metodologias específicas para o ensino de matemática a alunos surdos. Por fim, para a realização de tarefas e avaliações, considerar avaliações adaptadas para as particularidades da aprendizagem dos alunos com deficiência.

Após todos os laudos conclusivos da pesquisa que ainda está em fase de conclusão, é relevante destacar que a pesquisa se limitou a realidade brasileira, paraibana, de interior, concentrado nas cidades de Araçagi e Guarabira, supervisionada pela Universidade Federal da Paraíba e seus corpo docente/discente. Sugere-se que a replicabilidade metodológica da pesquisa em outras geografias podem contrastar ou endossar os diagnósticos aqui enunciados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo relata sobre as pesquisas realizadas no Campus IV da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e reflete o avanço investigativo no campo da educação inclusiva, particularmente no ensino de Matemática para estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e alunos com deficiência auditiva. Foi informado que a UFPB e seus pesquisadores estão desenvolvendo estratégias metodológicas específicas e elaboração de materiais didáticos acessíveis para auxiliar o ensino de matemática a esse público. Ao passo que se avança nessas investigações, aumenta a necessidade de se debater sobre a importância de políticas públicas voltadas à educação inclusiva.

Os achados indicam que, tanto para estudantes com TEA como para alunos com deficiência auditiva, o uso de recursos manipuláveis adaptados e tecnologicamente assistidos estão favorecendo positivamente a compreensão de conceitos matemáticos. Também foi perceptível que métodos de avaliação tradicional tendem a darem ‘falsos negativos’ quanto ao domínio do conteúdo da matemática, sendo relevante considerar práticas avaliativas alternativas ao mero registro textual.

Entre as implicações práticas das pesquisas, está o fomento de ampliação do repertório pedagógico dos docentes. Refletir e debater sobre o uso de materiais manipuláveis adaptados às necessidades específicas dos alunos.

Entre as limitações do estudo, o recorte temporal focado no período específico do semestre 2024.2 pode não ter caráter de generalização de resultados para outros contextos educacionais sendo, portanto, incentivado pesquisas futuras replicando a metodologia das assertivas aqui enunciadas. A própria Universidade Federal da Paraíba tem interesse em continuar pesquisando essas vertentes realizando estudos longitudinais que acompanhem o progresso dos estudantes ao longo de mais de um semestre, além de subsidiar cursos de formação para docentes da área de Matemática que trabalham com essas demandas.

Dessa forma, a pesquisa visa dizer, por meio do presente artigo, seu compromisso com o ensino de Matemática acessível e equitativo, respeitando as particularidades dos estudantes e visando desenvolver a formação de indivíduos para que eles possam ser inseridos na sociedade acadêmica e profissional.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, Rosana Aparecida; MORI, Neli Nonato Ribeiro; LACANALLO, Luciana Figueiredo. **Salas de recursos e o uso de jogos para o ensino de conceitos matemáticos.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº34, out. 2009. Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/532/406> >. Acesso em: 17 fev. 2025.
- BENITE, Anna Maria Canavarro; BENITE, Claudio Roberto Machado; RIBEIRO, Eveline Borges Vilela. **Educação Inclusiva, ensino de Ciências e linguagem científica: possíveis relações.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº51, jan. 2015. Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/7687> >. Acesso em: 17 fev. 2025.
- BERNARDI, Jussara; STOBBAUS, Claus Dieter. **Discalculia: conhecer para incluir.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº39, fev.2011. Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/2386/1715> >. Acesso em: 17 fev. 2025.
- CANASSA, Veridiana; BORGES, Fábio Alexandre. **Concepções do Transtorno do Espectro Autista-TEA: uma análise de trabalhos acadêmicos na perspectiva do ensino e da aprendizagem de Matemática.** Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 12, n. 6, 2021.
- CECCO, Bruna Larissa; DOS SANTOS BERNARDI, Luci Teresinha Marchiori. **Matemática, linguagem e letramento: Uma questão de (in) finitude.** Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação, 2023.
- CORREA, Vanessa de Paula; GÓES, Anderson Roges Teixeira; GÓES, Heliza Colaço. **Desafios enfrentados por tradutores e intérpretes de libras nas aulas de matemática.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº61, abr. 2018. Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/26527/pdf> >. Acesso em: 17 fev. 2025.
- COSTA, Marco Antônio Ferreira; COSTA, Maria de Fátima Barrozo. **Práticas educativas para o ensino de biossegurança: uma experiência com alunos surdos.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº24, mar.2004.Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/4916/2953> >. Acesso em: 17 fev. 2025.
- DE SOUSA, Angélica Silva; DE OLIVEIRA, Guilherme Saramago; ALVES, Laís Hilário. **A pesquisa bibliográfica: princípios e fundamentos.** Cadernos da FUCAMP, v. 20, n. 43, 2021.
- ESPINDOLA, Daniel Santos. et. al. **Atividade lúdica para o ensino de ciências com prática inclusiva para surdos.** Revista Educação Especial. Santa Maria, nº 58, mai. 2017. Disponível em: < <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/24791/pdf> >. Acesso em: 17 fev. 2025.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, SP: Atlas, 2008.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo, SP: Atlas 2003.

LIAO, Tarliz; MOTTA, Marcelo Souza; DE OLIVEIRA FERNANDES, Cláudia. **Avaliando o "PISA" Matemática**. Revista Eletrônica de Educação Matemática, v. 16, 2021.

LIMA FILHO, Guilherme Pereira. **Metodologia de Pesquisa**. Manaus: Universidade Federal do Amazonas/CETAM, 2016.

LOPES, Silmara Aparecida. **Considerações sobre a terminologia alunos com necessidades educacionais especiais**. Revista Educação Especial, v. 27, n. 50, set./dez., 2014.

MORAES, Alessandro Peixoto et al. **Inclusão na educação matemática: promovendo a compreensão do sistema de numeração decimal por meio do material dourado**. Observatório de la Economía Latinoamericana, v. 22, n. 4, 2024.

MOURA, Thainá Letícia Dourado et al. **Trajetória educacional de estudantes com autismo e deficiência intelectual: avaliação de leitura, escrita, matemática e comportamento verbal**. Ciência & Educação (Bauru), v. 29, 2023.

RIZZO, Roberta Silva. et al. **O ensino de doenças microbianas para o aluno com surdez: um diálogo possível com a utilização de material acessível**. Revista Educação Especial. Santa Maria, nº50, set. 2014. Disponível em:< <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/7148> >. Acesso em: 17 fev. 2025.

ROCHA, Luis Renato Martins. et al. **Educação de surdos: relato de uma experiência inclusiva para o ensino de ciências e biologia**. Revista Educação Especial. Santa Maria, nº 52, mai. 2015. Disponível em:< <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/14854> >. Acesso em: 17 fev. 2025.

SILVA, Tatiane Aparecida. et al. **As possibilidades da inclusão do aluno surdo no curso de Ciências Biológicas**. Revista Educação Especial. Santa Maria, nº55, mai. 2016. Disponível em:< <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/19139> >. Acesso em: 17 fev. 2025.

TUZZO, S. A.; BRAGA C. F. **O processo de triangulação da pesquisa qualitativa: o metafenômeno como gênese**. Revista Pesquisa Qualitativa, São Paulo, SP, v.4, n.5, ago., 2016.